

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

REGISTRO DE SALIDA
Ref: 10/026804.9/16 Fecha: 12/02/2016 10:15

Cons. Medio Amb. Adm. Local y O. T.
Reg C. Medio Amb. Adm. Local y Ord. T. (ALC)
Destino: Sergio Ferreiro Cid

Ref PROEX 404/15

SERGIO FERREIRO CID
C/ FUENTE CISNEROS, 35- ATICO C
28922 ALCORCÓN (MADRID)

Se adjunta resolución del Director General de Agricultura y Ganadería conforme a su solicitud de fecha ref. 99/170338.9/15

Madrid, 04 de febrero de 2016.

LA TÉCNICA VETERINARIA
ÁREA DE PROTECCIÓN ANIMAL

Fdo.: María Josefa Moreno

Vista la solicitud presentada por SERGIO FERREIRO CID, para la autorización del proyecto de memoria técnica titulada VULNERABILIDAD SELECTIVA DE LA DEGENERACIÓN NEURONAL EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: LA CARGA SE PRESENTA TRATANDO CON EL COMPORTAMIENTO RUTINARIO.: a desarrollar en el centro usuario CENTRO INTEGRAL DE NEUROCIENCIAS A.C. (hm CINAC) con código de registro ES280920000025 y siendo el responsable del proyecto LEDIA F. HERNANDEZ:

Visto el informe del Área de Protección Animal.

Considerando que el citado proyecto se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 53/2013 de 1 de febrero por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

Esta Dirección General ha resuelto: autorizar la realización del proyecto referenciado siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a la autorización y que el personal que intervenga tenga la preparación y formación adecuada que se especifica en el citado Real Decreto.

Tal y como se establece en el informe de evaluación aportado, este proyecto no deberá ser sometido a la realización de una evaluación retrospectiva.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de Alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, conforme a lo establecido en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .

Madrid, 04 de febrero de 2016.

EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.D.F. Resolución 2 de noviembre de 2015
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS

Fdo.: Jesús Carpintero Hervás